

AlterTUR-2025

3^{er} Taller Internacional de investigaciones turísticas

“Alternativas para la transformación sostenible del turismo”

Título: Propuesta de Mejoras en la accesibilidad turística para personas con discapacidad auditiva en las ofertas recreativas del Hotel Club Amigo Atlántico Guardalavaca

Autores: Adianis Isabel González Guardia, Estudiante de Licenciatura en Turismo 3er año, Universidad de Holguín, Código Postal: 80100, +5353581258, adianisgonzalez2@gmail.com

Virgen Mireya Rodríguez Turcáz, Estudiante de Licenciatura en Turismo 3er año, Universidad de Holguín, Código Postal: 80100, +5356631391, virgenrodriguezturcaz@gmail.com

Yoani Cisneros Arias, Especialista de Posgrado en Gestión y desarrollo de la Formación laboral, Universidad de Holguín, Código Postal: 80100, +5356403717, Yoani.cisnero.arias@gmail.com

Resumen: En la presente investigación se analiza la accesibilidad turística en la recreación del hotel de 3 estrellas Club Amigo Atlántico Guardalavaca, con el objetivo de diagnosticar las barreras que limitan el acceso al ocio de personas con discapacidad auditiva y proponer acciones de mejora. Mediante la metodología de Vega Cisneros y Cisneros Arias (2023), se desarrolló un diagnóstico en tres etapas: caracterización del hotel, evaluación de accesibilidad turística y diseño de un plan de acción. Los resultados revelaron la necesidad de implementar acciones en función de la accesibilidad turística, con deficiencias críticas en las áreas de recreación. El estudio tributa al proyecto de Destino Turístico Inteligente y Sostenible de Guardalavaca. Subraya que garantizar la accesibilidad no solo responde a normativas internacionales y promueve el turismo accesible, asegurando el derecho al ocio en igualdad de condiciones.

Palabras clave: Accesibilidad, discapacidad auditiva, recreación, turismo, Guardalavaca.

Centro de Estudios Multidisciplinarios del Turismo – CEMTUR
Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

53 32 – 266307

53 59935212

<http://cemtur.reduc.edu.cu>

Circunvalación Norte Km 5 ½ CP: 74650 - Camagüey – Cuba

